

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professor Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professor Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

10.5281/zenodo.8221896

Vivan Correia Falconeris¹

RESUMO

Este trabalho nos encaminha a uma reflexão na questão sobre as relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental, ou seja, quando o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral. Diante disso, objetiva mostrar que a afetividade é fundamental para a evolução do homem, e para o enfrentamento dos desafios do ensino moral, crítico e autônomo, pois desenvolvendo uma melhor relação em sala de aula, estimulando a autoconfiança, a curiosidade com o intuito de aprimorar o processo educacional, a criança se sente mais estimulada e segura, proporcionando momentos agradáveis em sala de aula. Sendo assim, a metodologia utilizada foi de natureza bibliográfica e de caráter descritiva, fundamentada na leitura, análise e reflexão de livros, artigos, revistas e sites referentes a este tema de forma qualitativa. Assim, conclui-se que a boa relação entre professor e aluno é um dos princípios essenciais para se desenvolver estabilidade no sucesso do ensino aprendizagem, intercedendo às inquietações e as dúvidas pertinentes.

Palavras-chave: Relações Interpessoais. Aprendizagem. Professor. Aluno. Respeito.

INTERPERSONAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF PRIMARY EDUCATION

ABSTRACT

This work leads us to a reflection on the question of interpersonal relationships in the context of Elementary School, that is, when the teacher becomes the main mediator of this affectivity in the classroom providing for learning, it can improve the student's coexistence with the teacher, allowing an established relationship between friendship and respect, thus developing their own physical, psychic, spiritual and moral progress. Faced with this, it aims to show that affectivity is fundamental to man's evolution, and to face the challenges of moral, critical and autonomous teaching, because developing a better relationship in the classroom, stimulating self-confidence, curiosity in order to improve the educational process, the child feels more stimulated and safe, providing pleasant moments in the classroom. Thus, the methodology used was of a bibliographic nature and of a descriptive character, based on the reading, analysis and reflection of books, articles, magazines and websites related to this theme in a qualitative way. Thus, it is concluded that the good relationship between teacher and student is one of the essential principles to develop stability in the success of teaching learning, interceding the concerns and pertinent doubts.

Keywords: Interpersonal relations. Learning. Teacher. Student. Respect.

¹ Licenciatura em História pela Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO (2013); Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2015); Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade XV de Agosto (2018); Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo (2019); Professora de Educação Infantil pela Prefeitura Municipal de São Paulo (2020) e Professora de Educação Básica I pelo Governo do Estado de São Paulo (2020).

INTRODUÇÃO

As crianças vivenciam conflitos familiares e morais no cotidiano, que muitas vezes afetam a construção de valores, principalmente na formação de sua personalidade. Escolas e professores percebem esse tipo de influência na sala de aula por meio da interação diária, e enfrentam baixa autoestima, falta de motivação, sem perspectivas para o futuro e desesperançados, acompanhados de traumas emocionais, que também prejudicam seu aprendizado.

A escola que todos desejam deve ser administrada de acordo com a lógica da construção de um espaço ideal para uma sociedade saudável, uma escola democrática com formação cidadã. É marcada pelo combate à exclusão social, podendo simultaneamente promover as relações escola-aluno-família, possibilitando à comunidade escolar uma participação ativa em todos os interesses relacionados com o bom andamento do ensino, da aprendizagem e do ensino, propiciando a qualidade escolar de forma geral.

Por esse motivo, se justifica por se preocupar com a interação entre professores e alunos, e buscar uma forma de contribuir para tornar a escola um ambiente mais agradável para o relacionamento entre os membros constituintes, que seja propício à aprendizagem em um ambiente afetivo e agradável.

É imprescindível a construção de uma relação entre o professor e o aluno, pois está intimamente ligada à aprendizagem. Sendo assim, esta pesquisa levantou a seguinte questão: Como as relações entre professores-alunos-colegas podem contribuir para o bom convívio e aprendizagem no Ensino Fundamental?

Para tanto, este artigo tem como objetivo mostrar que a afetividade é fundamental para a evolução do homem, e para o enfrentamento dos desafios do ensino moral, crítico e autônomo, pois desenvolvendo uma melhor relação em sala de

aula, estimulando a autoconfiança, a curiosidade com o intuito de aprimorar o processo educacional, a criança se sente mais estimulada e segura, proporcionando momentos agradáveis em sala de aula.

Dessa forma, a metodologia utilizada foi de natureza bibliográfica e de caráter descritiva, fundamentada na leitura, análise e reflexão de livros, artigos, revistas e sites referentes a este tema de forma qualitativa

FAMÍLIA E AFETIVIDADE

A base da sociedade brasileira está baseada nos vínculos familiares, principalmente nas emoções, entende-se que o amor é o principal elo para uma vida plena entre as pessoas, é realizado de forma aberta, contínua e duradoura, mas realizada através de três formas, a saber: aberta, contínua e duradoura. Assim, a família passa a ser a base da sociedade.

Antigamente, a família tinha como base, ligações econômicas, no qual o homem era responsável pelo sustento da família inteira, porém, ultimamente a mulher tem trabalhado e esse costume mudou, fazendo com que houvesse uma mudança na família, pois a mulher começou a ajudar nas responsabilidades financeiras de casa.

De acordo com o avanço, o afeto começou a unir as famílias, e o mesmo se tornou um elemento essencial no vínculo familiar, como principal apoio, sendo considerada a base da sociedade. Desta forma, com o tempo, a família foi se modificando, mudando as medidas que definem as relações de afetividade aos sentimentos de felicidade e amor familiar, cultuando as relações baseadas no afeto.

O Artigo 227 da Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo 6º, estabelece que a adoção no Brasil está relacionada e estabelecida como

princípio de igualdade perante os filhos de acordo com a melhor maneira de interesse da criança.

Assim, os Artigos 227 e 229 da Constituição Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) consideram que os filhos de criação aceitos pelos pais afetivos devem ser considerados como seus filhos legítimos, visto que se trata de uma opção de acolhimento da respectiva criança no seio familiar. Como isso é importante mencionar que a criança afetiva tem direito a todas as modalidades como o amor e a vontade de ser filho.

Com o novo modelo de família da atualidade, o modo instrumental, ético e solidário, pode ser superado pela peça fundamental, qual seja, o afeto, apresenta-se a contemporânea presença de novas relações familiares, que definem a aplicação de conceitos constitucionais fundamentais na esfera horizontal.

Segundo esta forma de pensar, o afeto relacionado com o princípio da emoção são um dos direitos tidos como referências no direito da família e, neste direito, a afetividade vai além dos sentimentos de gostar ou não gostar. É dado por meio de responsabilidades impostas pela família função social que vai contra os princípios da própria família, portanto, é inadmissível a rejeição e expulsão do filho de casa por conta de o mesmo ter uma orientação sexual oposta do que seja desejado por seus pais ou responsáveis, como podemos identificar em Dias, (2010, p. 71), senão vejamos:

[...] O afeto como valor realiza a dignidade e se afirma como um direito fundamental a ser preservado e protegido nas relações familiares, deixando evidenciar que o princípio norteador do direito das famílias é o princípio da afetividade, porque dele provém o espírito de solidariedade e cooperação, estes capazes de manter a coesão de qualquer célula social. (DIAS, 2010, p.71).

Nessas circunstâncias, as pessoas acreditam que quando é necessário esclarecer conflitos que podem envolver as relações entre

pais e filhos, o vínculo afetivo é o mais importante, ou seja, o vínculo afetivo é a base para o estabelecimento de direitos na busca pelo bem-estar dos filhos.

Por conta disso, seja qual for a situação a filiação afetiva não de desmanchará porque a família é o essencial para que qualquer indivíduo se forme. Ainda não existe um meio termo, significativamente, dessa nova forma de filiação, porém a Constituição Federal de 1988 descreve a igualdade entre os filhos, sendo a mesma acima de outra qualquer legislação.

Caracterizado pela ação de ter uma naturalidade humana relacionada às características que a concretizem, tornando os indivíduos capazes de aproveitar seus sentimentos e emoções dentro que do que é aceitável pela sociedade relacionando-se de maneira saudável com outras pessoas através da afetividade.

Dessa forma, para que funcionalidade familiar aconteça, deve haver solidariedade, cooperação, priorizando uma concepção social de família, mostrando laços verdadeiros de família, também que haja concepção democrática, igualitária, por meio de aspectos sócio afetivos e através de um caráter que busque sempre a felicidade nas relações familiares e constituintes de uma sociedade que seja justa e igualitária constitucionalmente.

Portanto, para que as relações de afetividade se perpetuem no seio familiar, é de grande valor que haja troca de afeto, amor e gratidão, ou seja, sentimentos positivos, porém também podem haver sentimentos negativos como agressividade, fracasso e perdas, para que todo indivíduo tenha experiências tanto positivas e agradáveis quanto negativas e desagradáveis, o que é um processo natural de experimentação de sentimentos para a formação de sua personalidade.

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO COM O PROFESSOR

Para as crianças, independentemente da idade, a relação mais importante é a relação afetiva com o professor em sala de aula. Quando há cumplicidade entre eles, a participação torna-se muito mais fácil e melhor, portanto, o processo de ensino e aprendizagem também segue.

Saltini (2008, p.100) acredita que as relações entre professor e aluno muitas vezes estão presentes no dia a dia na sala de aula, essa interação entre os sujeitos proporciona melhor a construção do conhecimento e facilita a aprendizagem num ambiente de confiança e aproximação dos seres.

A boa relação de afetividade do professor e sua sensibilidade poderão interferir na conduta de seus alunos. O aluno percebendo certas qualidades no professor, como, paciência, dedicação, atitudes democráticas e vontade de ajudar faz com que a aprendizagem seja mais fácil e muito mais prazerosa.

De acordo com Saltini (2008, p.100) uma boa relação entre professor-aluno é um dos principais amparos afetivos do conhecimento, o referido autor complementa que:

[...] o professor serve de continente para a criança. Pode-se dizer, portanto, que o continente é o lugar onde podemos depositar nossas pequenas construções e onde elas são acolhidas e valorizadas, tal qual um útero acolhe um embrião. A criança deseja e necessita ser amada e aceita, acolhida e ouvida para que possa viver da curiosidade e do aprendizado. (SALTINI, 2008, p.100).

Pode-se dizer que esse continente referido pelo autor possa ser um lugar ou uma pessoa, no caso o professor, onde o aluno pode confiar e se amparar, com certa confiança em depositar seus sonhos, suas conquistas e suas ambições, pelo fato

de se sentir amada e bem aceita em determinado meio.

Assim, para alunos e professores deve existir uma troca de participação ativa para que haja a cumplicidade, no processo ensino-aprendizagem, ambas as partes têm seu papel e sua responsabilidade nessa tarefa, as duas partes são peças fundamentais nesse processo, para tanto, um deve acreditar no outro a ponto de haver liberdade para expor o que se pensa sobre todos os assuntos tratados na aula. O aluno é um ser pensante, portanto, deve expor seu ponto de vista a respeito do que quer que seja, ele deve participar mais ativamente das aulas e dos conteúdos proporcionados pelo professor.

Este é um dos motivos pelos quais a construção realizada pelos alunos não pode ser realizada socialmente e assim o ensino escolar precisa ser visto como um processo conjunto, compartilhado, no qual o aluno, ajudado pelo professor e por seus colegas, pode mostrar-se progressivamente autônomo na resolução de tarefas, na utilização de conceitos, na prática de determinadas iniciativas em inúmeras questões. (ANTUNES, 2002 p. 87).

Para tanto, a afetividade é a força motriz mais complexa que o ser humano pode enfrentar, ao mesmo tempo em que os indivíduos se conectam com os outros por meio do amor, o que constitui um amplo aspecto de sentimentos relacionados à história das relações sociais. A criação de vínculos afetivos deve ser compartilhada para fortalecer outros vínculos.

O afeto é uma forma intermediária de aprendizagem do aluno e sempre desempenha um papel importante no ensino escolar. Esta forma de educação afetiva ou emocional é sempre acompanhada por outras formas de aprendizagem. Também podemos apontar que qualquer aprendizado está intimamente relacionado à vida afetiva, por isso, as escolas não devem diminuir a vida afetiva, mas devem expandir e fortalece-la

para criar um ambiente saudável para essas crianças em formação.

O professor deve intervir nos conflitos que surgem em sala de aula, que nem sempre se referem ao aspecto pedagógico. O professor precisa ter clareza das muitas influências que o afetam e ao seu aluno, tornando sua prática diferente através desse desafio em especial. Segundo Ranghetti (2002):

Sentir e viver a afetividade na educação, [...], suscita que nosso eu adentre a sala de aula, inteiro, para desvelar, descobrir e sentir as manifestações presentes nas interações, relações e reações que os sujeitos estabelecem/manifestam na ação de educar. É ampliar o olhar e a escuta na tentativa de captar da expressão/comunicação destes seres o revelar do seu eu, sua inquietude, dificuldade e possibilidade que expressa na ação de aprender e de ensinar. Uma ação consciente, partilhada e envolvente, visto que os sujeitos devem se apresentar inteiros para que esta ação seja significativa e com sentido à sua existência. (RANGHETTI, 2002, p.87).

Na verdade, parece que quando o professor desenvolve uma postura autoritária, as aulas não ficam tão proveitosas e os alunos não conseguem entender e desenvolver o conteúdo trabalhado, provocando assim no aluno o desinteresse pelas aulas. Contudo, para que o professor consiga despertar o interesse e curiosidade dos alunos, deve acompanhar as ações no desenvolvimento das atividades em suas aprendizagens.

Portanto, é certo que a interação entre professores e alunos pode e deve acontecer de forma amigável e respeitosa, tornando assim mais agradável o processo de ensino entre professores e alunos, sem esquecer que ambos devem cumprir seu papel. Nesse processo, é necessário estabelecer uma sala de aula baseada no respeito e na responsabilidade para mostrar a importância de respeitar o espaço e o conhecimento do outro.

Quando a criança conhece a si mesmo e também seu professor estabelece um vínculo que

enaltece o processo educativo, dessa forma estabelecem uma aprendizagem significativa com base na formação do desenvolvimento da personalidade humana que induza a todas as dimensões da vida. Dessa forma, o professor pode trabalhar melhor com suas limitações, além de propor oportunidades para melhorar o rendimento escolar dos seus alunos.

AS CONTRIBUIÇÕES DA AFETIVIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR

No ambiente escolar, as crianças costumam buscar relações que não podem ser encontrados na família com sua família, como amizade, carinho, compreensão, e muitas vezes os encontram no círculo de amigos ou mesmo com o professor. Além da relação professor-aluno, existem outras relações no ambiente escolar.

As escolas precisam estar cientes dessas dificuldades emocionais dentro e fora da escola, e ajudar seus alunos a criar um ambiente de respeito mútuo com outros colegas, pois a amizade é o caminho para um bom processo de aprendizagem. A relação afetiva estabelecida na escola pode ter um efeito emocional, mas para muitas crianças também pode ser muito difícil e contraditória.

Atualmente existe uma cultura de desvalorização relacionada às emoções, não há interação cotidiana entre razão e emoção, isso faz parte da vida humana, mas as pessoas não entendem que esse sistema racional estabelecido é emocional. (MATURANA, 1999, p.15).

As relações de afetividade no espaço escolar podem desenvolver problemas como desilusão, desencanto e impotência por causa de muitos problemas cotidianos entre as crianças e adolescentes do contexto escolar. A sala de aula é um lugar de vivência, convivência e relações de ensino, um espaço criado num contexto de diversidade e heterogeneidade, ideias, valores e

crenças, que podem ser positivos e negativos ao mesmo tempo.

Segundo Maturana (1999, p.32), toda forma de preconceito, social, religioso, racial, de gênero ou qualquer outro, deve ser questionado, criticado e banido do espaço escolar se quisermos educar para a diversidade e o respeito de si mesmo, que consiste na aceitação e no respeito do outro.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional (1998, p.33):

O processo que permite a construção de aprendizagem significativa pelas crianças requer uma intensa atividade interna por parte delas. Nessa atividade, as crianças podem estabelecer relações entre novos conteúdos e os conhecimentos prévios (conhecimentos que já possuem), usando para isso os recursos que dispõem. Esse processo possibilitará a elas modificarem seus conhecimentos prévios, matiza-los, amplia-los, ou diferencia-los em função de novas informações, capacitando-as a realizar novas aprendizagens, tornando-as significativas. (BRASIL, 1998, p. 33).

Cada criança tem suas próprias características, têm aquelas mais tímidas, que demoram um tempo para interagir com o grupo, elas precisam de mais estímulos para garantir a interação. Em parte, outras crianças são bastante agitadas e podem interagir com mais facilidade com outras pessoas, no entanto, depende do intelecto de cada uma, umas são menos e outras são mais educáveis e isso pode acontecer da aprendizagem ser menor ou maior, de acordo com o nível intelectual de cada uma. Na interação entre as crianças, o professor é o mediador e promove o relacionamento respeitoso entre os grupos.

A educação não se resume apenas à transmissão de saberes, é necessário ensinar a criança a relacionar-se com o mundo e, conseqüentemente, com a sociedade de modo amplo, de forma autêntica e satisfatória com as várias relações sociais (templo religioso, família, amigos) que adquire no transcorrer da sua vida, podendo ser antes, durante ou depois da vida

escolar. Na percepção de Alves e Garcia (2001), para que a educação possa ser efetiva é necessária uma postura para além do discurso, ou seja, é necessária a prática, a experiência em sala de aula e fora dela.

A formação do aluno jamais acontecerá pela assimilação dos discursos, mas sim por um processo microssocial em que ele é levado a assumir posturas de liberdade, respeito, responsabilidade, ao mesmo tempo que percebe essas mesmas práticas nos demais membros que participam deste microcosmo com que se relaciona no cotidiano. Uma aula de qualquer disciplina se constitui, assim, em parte do processo de formação do aluno, não pelo discurso que o professor possa fazer, mas pelo posicionamento que assume em seu relacionamento com os alunos, pela participação que suscita neles, pelas novas posturas que eles são chamados a assumir. (ALVES; GARCIA, 2001, p. 20).

As relações de afeto e a autoestima são aspectos relacionados no mundo escolar, que estabelecem um vínculo entre alunos e professores, mas deve-se dar mais ênfase ao primeiro ano escolar das crianças, nesse momento elas podem se sentir mais à vontade e serem reconhecidas pelo professor como amigo afetuoso.

O professor media a sala de aula para que as relações de afetividade aconteçam através de interações entre os alunos e entre professor e alunos, dessa forma, os alunos se sentem confiantes com eles mesmos, com os outros, e, conseqüentemente, com o professor, assim, a aprendizagem pode acontecer de forma mais dinâmica, agradável e interativa, estabelecendo a troca de conhecimentos e saberes em os agentes participantes desse processo.

Assim, o professor deve trabalhar e inserir o afeto com seus alunos em sala de aula, no entanto, de forma madura e responsável, pois afeto não se trata somente de beijos e abraços ou ainda tratamento de forma agradável, mas procurando ter atenção com aquela criança, tentando entender suas dificuldades e procurar ajudá-la a resolver,

quer dizer tomar atitudes que faça a diferença na vida da criança, seja ela emocional ou mesmo dentro de sua própria aprendizagem.

Para tanto, quem consegue estabelecer relações aprende a fazê-lo independente do contexto e, portanto, pode fazer uso disto na escola e principalmente na vida. Segundo Freire (1996, p. 96), o bom professor é aquele que consegue falar e trazer o aluno até a sua intimidade do acontecimento do seu pensamento. Sua prática de aula é, assim, um obstáculo e não uma canção de ninar.

Cabe ao professor cuidar da criança em todas as suas atividades, estimulando-a e ajudando-a para melhor desenvolvimento e envolvimento em suas ações e de seu aprendizado.

O ato de afetividade no ambiente escolar auxilia no desenvolvimento do processo de ensino, portanto, o professor que se compromete com o conhecimento do aluno, além de difundir o conhecimento, aprende a ouvir e compreender o aluno, promovendo relações de comunicação. Quando essa relação se desenvolve no afeto, no respeito, no diálogo, na limitação e pela confiança, torna-se fonte de desenvolvimento e satisfação para ambas as partes, seja para alunos ou professores.

Barbosa (2001, p.100) afirma que: [...] é preciso discernimento para aprender, é necessário ter vínculo afetivo positivo com o conceito a ser adquirido, um local que leve em consideração os aspectos do indivíduo, do professor e do aluno, e a função social do ensino/aprendizagem.

Dessa forma, no momento em que o afeto é valorizado na escola, pode proporcionar muitos benefícios para os agentes do contexto, aos professores, pode trazer confiança, sensibilidade e a artimanha necessária para compreender os alunos na escola, sobre seus sentimentos em alguns momentos e sobre suas habilidades e competências para solucionar eventuais problemas conflituosos. Aos alunos, apenas pelo fato de serem valorizados e respeitados como seres

humanos pode elevar sua autoestima e disposição para a compreensão e cooperação entre todos, professores e demais colegas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental foi um tema escolhido pelo fato de estar intimamente ligado a todo processo educacional de modo geral, no entanto, esse tema colabora com a reflexão sobre a prática docente em suas aulas, tendo como tarefa manter a afetivamente com seus alunos.

Com isso, este artigo tem como justificativa a preocupação com a interação entre professor-aluno, buscando uma forma de colaborar para que a escola seja um local de relações mais toleráveis entre os seus componentes, favorecendo assim a aprendizagem num ambiente afetivo e prazeroso.

Também foi possível refletir sobre o papel do professor numa relação de troca contribuindo na valorização da afetividade no processo educacional. Desta forma, mostrou que a escola, mas principalmente os educadores, é uma função social importante, e os alunos devem ser compreendidos dentro da dimensão humanística afetiva e do conhecimento.

Através dessa reflexão, constata-se que as relações interpessoais ajudam a mediar a aprendizagem, não só podem melhorar o desempenho educacional, mas também melhorar o relacionamento interpessoal, fortalecer os laços de amizade, respeito, amizade, união, generosidade e confiança. E representa um aspecto importante do processo de aprendizagem, que se baseia no respeito mútuo, no diálogo e principalmente na influência mútua.

Sob essa premissa, pode-se dizer que a escola é um ambiente que pode agregar muitas coisas às crianças. Os eventos vividos na escola e

na vida social podem afetar muitos fatores positivos ou negativos.

Sendo assim, os resultados deste artigo podem ser usados como um guia para ações que possam ajudar a conscientizar as necessidades de mudança no Ensino Fundamental, pois a afetividade pode ser considerada como mais um recurso didático na aprendizagem, e, portanto, também deve ser considerada uma abordagem capaz e responsável para os educadores,

especialmente na intervenção de problemas de aprendizagem.

Dessa forma, é possível proporcionar momentos de aprendizagem importantes para educadores e alunos de diversas maneiras, no sentido de que esta é uma realidade a ser construída por meio de políticas públicas de educação e práticas pedagógicas eficazes, preocupadas sempre com a sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES N.; GARCIA R.L. **O sentido da escola**. 3^a.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

ANTUNES, Celso. **Professor bonzinho** = aluno difícil. 4^a Ed- Rio de Janeiro: Vozes, 2002.

BARBOSA, Laura Monte Serrat. **A psicopedagogia no âmbito da instituição escolar**. Curitiba: Expoente, 2001.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF.: Senado, 1988.

BRASIL. MEC. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Secretaria de Educação fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 33.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 8. ed. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 2010.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. Coleção leitura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

MATURANA, Humberto. **Emoções e Linguagem na Educação e na Política**. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

RANGHETTI, Diva Spezia. **Afetividade**. In: FAZENDA, Ivani. **Dicionário em Construção: Interdisciplinaridade**. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2002. p.87-89.

SALTINI, C. J. P. **Afetividade e inteligência**. 5^a ed. Rio de Janeiro: Wak, 2008.